

GENI AVIS: Modelo de Algoritmo Genético para el Análisis de Inventarios con Programación Visual

Enrique López González
Dpto. Direc. y Eco. de la Empresa
Facultad CC. EE. y Empresariales
Universidad de León

Cristina Mendaña Cuervo
Dpto. Direc. y Eco. de la Empresa
Facultad CC. EE. y Empresariales
Universidad de León

Miguel Ángel Rodríguez Fernández
Dpto. Direc. y Eco. de la Empresa
Facultad CC. EE. y Empresariales
Universidad de León
Campus de Vegazana
E- 24071 León

Las decisiones de análisis de inventarios tienen por objeto, como problema de control de gestión empresarial, minimizar los costes de los stocks. De hecho, existe un nivel óptimo de inversión para cualquier nivel de activo, bien sea éste efectivo, una nave industrial, o inventarios, para cada clase hay una inversión teóricamente mejor que las demás.

En el control de inventarios interesa descubrir y mantener el nivel óptimo de la inversión en inventarios. Este nivel debe encontrarse entre dos puntos: uno, inferior, que si se llega trastocaría la producción o venta, y podría ocasionar pérdidas; y otro, que produce costes adicionales si se tienen inventarios adicionales. Por tanto, la pregunta más importante que conviene responder es ¿Cuánto debemos comprar o fabricar?.

La solución tradicional considera que los únicos costes que intervienen en el cálculo de la cantidad óptima de pedido o fabricación son los costes de pedido y los costes de almacén.

Los costes de pedido son aquellos que se incurren cada vez que se ordena o solicita una cantidad a un proveedor o a otra sección de la empresa. Así, dadas unas necesidades de artículos para un período de tiempo determinado y una cantidad de pedido constante, cuanto más pequeñas sean las cantidades ordenadas, mayor será el coste de pedido y viceversa.

Por otro lado, los costes de almacén son aquellos que se incurren al tener una unidad almacenada, entonces, si se mantienen las anteriores hipótesis, cuanto más pequeña sea la cantidad de pedido menor será el coste medio y menor el coste de almacén.

El problema así planteado se reduce a calcular el nivel óptimo de una función lineal y por ello de fácil

resolución. De esta forma, si tenemos:

- Q: Cantidad por ordenar
- Cp: Coste de realizar un pedido
- Ca: Coste de almacenamiento
- N: Necesidades para un período de tiempo determinado.

La cantidad óptima de pedido será:

$$Q = \sqrt{\frac{2' Cp \cdot N}{Ca}}$$

Esta ecuación se restringe a situaciones de linealidad en la función de costes totales. En la realidad esta función se aleja mucho de esta simplificación, pues hay que incorporar muchas más circunstancias económicas de las que el modelo matemático lineal supone.

Así, olvida que los costes anteriormente mencionados no tienen por qué ser lineales sino presentar discontinuidades por tamaños o repeticiones, como por ejemplo el personal necesario para llevar el almacén no variará de forma continua sino que al pasar de determinados niveles se precisará de un empleado más.

Asimismo, olvida que existen normalmente tramos en el coste unitario de adquisición o de fabricación de los artículos en función del tamaño del pedido o lote de fabricación. Este coste, ante tamaños grandes de pedido disminuirá, tomando los mayores valores cuando la cantidad ordenada es pequeña.

Figura 1: Representación de los costes en el enfoque tradicional (lineal).

También, olvida que existen costes de depreciación. Cualquier producto por el mero hecho de estar almacenado pierde valor. Aunque a primera vista parece que este coste pueda estar incluido en el de almacén, no es así, la depreciación que experimenta un artículo en función del tiempo transcurrido no tiene por qué ser lineal sino que podría ser exponencial.

Por todo ello nos encontramos con un vacío de soluciones al cálculo de la cantidad óptima de pedido en ambientes reales o complejos, lo cual nos ha incitado a plantear la utilización Algoritmos Genéticos que, como procedimientos de búsqueda u optimización basados en los mecanismos de la genética y la selección natural, son una herramienta de gran utilidad en estas situaciones, pues, aunque el problema sea complejo y lejos de ser lineal, el algoritmo puede llegar a soluciones suficientemente buenas. (No siempre la óptima).

El algoritmo no precisa que la función sea continua o derivable, sino únicamente una representación binaria de las variables del problema para realizar sus operaciones (selección, cruce y mutación).

En nuestro caso, el diagrama de flujo del algoritmo genético para resolver el problema sería:

1. CREACIÓN DE UNA POBLACIÓN ALEATORIA DE SOLUCIONES (CANTIDADES ÓPTIMAS DE PEDIDOS)
2. REPRESENTACIÓN BINARIA
3. CÁLCULO DEL GRADO DE ADECUACIÓN DE CADA INDIVIDUO DE LA POBLACIÓN

4. ELITISMO: SELECCIÓN DEL INDIVIDUO DE COSTE MENOR
5. SELECCIÓN DE LOS PADRES MEDIANTE UNA RULETA DE PROBABILIDADES
6. APLICACIÓN DEL OPERADOR DE CRUCE
7. APLICACIÓN DEL OPERADOR DE MUTACIÓN
8. COMPROBACIÓN DE SI SE HA MEJORADO EL INDIVIDUO ELITISTA ANTES SELECCIONADO Y SI NO INCLUIRLO
9. COMPROBAR SI SE CUMPLE LA CONDICIÓN DE PARADA:
 - SÍ: MOSTRAR EL MEJOR INDIVIDUO DE LA ÚLTIMA POBLACIÓN
 - NO: VOLVER AL PASO 3.

El algoritmo para la resolución del problema de la cantidad óptima de pedido ha sido implementado en el lenguaje Visual Basic y sus utilidades, pues al tratarse de una programación orientada a objetos y dentro del entorno operativo de WINDOWS resulta más amigable y accesible a la hora del manejo, aunque el tiempo de ordenador requerido sea ligeramente superior al de otros lenguajes de programación, pero despreciable ante la ventaja de maniobrabilidad o navegación del programa.

Figura 2: Interfaz de usuario de GENIAVIS.

E>
rr
cr.
m
«f
tic
ci.
ll-<
ca
re
el

Pt
of
ll

1

Pi
(a
je
la
la
re
C(
d<
d<
ni
n<
d<
ni
le
Pi